

**SARIQ RANG KOMPONENTLI FRZAZEOLOGIZMLARNING
SEMANTIKASI**

Begniyazova Go‘zzal Allambergenovna

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

gozzalbegniyazova9@gmail.com.

+99891302-55-56

Annotatsiya: Maqolada qoraqalpoq tilidagi sariq rang bildiruvchi frazeologizmlar, sariq rangining etimologiyasi, ongimizdagi tasviri, xalqimizning urf-odat dasturlari bilan shambarshas bog‘liqligi, fikri, milliy-madaniy belgilari yoritib berildi.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, rang, sariq, semantika, dunyoqarash, mentalitet, fikr, lisoniy qarashlar, abstrakt, milliy madaniyat.

**СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЗМА, ОБОЗНАЧАЮЩЕГО ЖЕЛТЫЙ
ЦВЕТ**

Бегниязова Гоззал Алламбергеновна

Докторант Каракалпакского государственного

университета им. Бердаха

gozzalbegniyazova9@gmail.com.

+99891302-55-56

Аннотация. В данной статье рассматривается семантика фразеологизмов, обозначающих желтый цвет в каракалпакском языке и этнография некоторых слов.

Ключевые слова: фразеология, цвет, желтый, семантика, мировоззрение, менталитет, мысль, лингвистические перспективы, абстракт, национально-культурная.

SEMANTICS OF PHRASEOLOGY MEANING YELLOW.

Begniyazova Gozzal Allambergenovna

doktorant Karakalpak State University named after Berdakh

gozzalbegniyazova9@gmail.com.

Tel:+99891 302 55 56

Annotation: In this article, the semantics of phraseology units denoting the color yellow in the Karakalpak language and the ethnography of some words are discussed.

Keywords: phraseology, color, yellow, semantics, outlook, mentality, thought, linguistic perspectives, abstract, national culture.

KIRISH. Biz bilamizki, rang tabiatda mavjud bo'lgan barcha narsalarning mohiyati, tabiatimiz, odamlar, o'simliklar, hayvonlar, qushlar va tirik organizmlarning go'zalligi, turli xil insoniy his-tuyg'ular, dunyoqarash va e'tiqodlarni bildirib keladi. Asosan, qoraqalpoq xalq ertaklari, dostonlari, buyuk folklor asarlari, romanlari, qissalari, mashhur shoirlarimizning turli mazmundagi she'rlari, hayotning yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik g'oyalari rang bilan bog'liq ramzlar orqali yorqin tasvirlangan. Ranglar yordamida til bilan ifodalab bo'lmaydigan his tuyg'ular, boshqalarga aytib bo'lmaydigan sirlari va ichki kechirmalari obrazli turda gavdalanadi.

Atrofimizdagi dunyo turli xil ranglardan iborat, shuning uchun bu ranglarga qarab turib, ular nimani anglatishini tushunishga harakat qilamiz. Ajdodlarimiz tabiatning sirli olamiga mahliyo bo'lib, uni asrlar davomida o'rganishga harakat qilgan.

Inson hayotida rangning o'rni katta.

Har bir rangning o'ziga xos xususiyatlari bor. Nega tabiat shunchalik yashil? Buning sababi nimada? Agar tabiat boshqa yo'llar bilan yaratilgan bo'lsa nima bo'lar

edi? Ranglarning insonlar psixologiyasiga qanday ta'sir qiladi? Kasal odamlarni ranglar bilan davolash mumkinmi? Renglar inson kayfiyatiga qanday ta'sir qiladi?

Ota-bobolarimiz, olimlarimiz, shu kabi savollarga javob izlagan, echimini qidirishgan va ilmiy izlanishlarin olib borgan. Bugungi kunda ayrim rivojlanayotgan mamlakatlarda maxsus rang institutlar, ilmiy laboratoriyalar ochilmoqda. Bunga, Yaponiyaning Tokio shahridagi dunyoga mashhur institutni misol qilib olishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Abu Rayxon Beruniy, Alisher Navoiy, Abu Ali Ibn Sino, Fardavsiy, Kamoliddin Behzod, Zahriddin Muhammad Bobur kabilar ayrim rang va uning turlarining tabiati, uning manolari, odob-axloqi, ta'siri to'g'risida o'z atroflicha fikr-mulohazalarini bildirib, ilmiy taassurotlar olgan va inson salomatligiga tasiri haqida fikrlarini bildirgan.. Abu Rayxon Beruniy «Kitob al javohir fi marifat al javohir» asarida 200 dan ortiq rang turlarini sanab, barcha nomlarning kelib chiqishi haqida yozgan.

Husayn Voiz Koshifiy rang haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: oq rang bu qiyoshning rangi. Bunday rangdagi kiyim-kechak kiyib yurgan odamlar boshqalarga ezgulik, yaxshilik, nur taratib, ko'nglini ko'taradi. Kok rang suvning rangi. Oxir-oqibat, shunday qilib, yaxshilar qutqarildi va o'lganlar haqida xabar berildi. Kimda-kim bu rangni yaqshi korsa suvdek toza boladi deb oytgan.. Qora rang - ko'zlarning rangi, shuning uchun bu rang sirlarga to'la odamlar uchun yaxshi belgidir. Kok rangni sevuchilar yordamga muqtojlariga qolidan kelgincha yordam beruvchi insonlardir.

Akademik A. N. Kononov turk tilshunosligida til atamalarining semantik farqlariga e'tibor berdi. Uning ilimga "Turkiy tillardagi rang belgilari semantikasi", "Turkiy xalqlarda dunyo mamlakatlarini aniqlash usullari va terminlari", "Turkiy geografik terminologiyada "oq" va "qora" so'zlarining semantikasi haqida" o'tli izlanishlari bor.

Rang atamalarining kelib chiqishini boshqa yo'llar bilan o'rganadigan, tabiatdagi farqlarni odamlarning fikrlari, urf-odatlari, estetik tuyg'ulari va hokazolar bilan bog'laydigan akademik T. Haydarov. [1] Tabiiy ranglar bo'lgan yer-suv atamalarining

tarkibidagi semantik farqlar va barcha turdagi tovarlarning ranglariga oid atamalarning etnografik ma'nosi, rang atamalarining lingvistik ma'nolari, frazeologizmlar quramidagi rang bildiruvchi leksemalar haqida to'xtalib otgan.

O. A. Kornilov turli tillarda rang semantikasi konseptlar muqtori va ularning tushunchalarning ma'nosi so'zlarning farqiga mos kelmaydigan vaziyatda til semantikasini tasvirlashga harakat qildi. [2]

T. V. Grigoreva tarafidan rus tilida "nur" hám "soya" konseptlerining semantik taraftan korib chiqqan. [3]

NATIJALAR. Xalqlarning barcha mifologik va diniy qarashlari turli xil ranglar bilan ajralib turadi. Dunyoning to'rt tomoni to'rt xil rangda, sharq-yashil, g'arbiy-ko'k, shimoliy-oltin va qora rangda ekanligi aytiladi. Bu ranglar muqaddas deb sanalgan.

Tilshinozlikda rang bildiruvchi frazeologik iboralar, ayniqsa, badiiy asarlarda o'zining semantik, leksik, lingvo-madaniy jihatlari bilan muhim o'rin tutadi.

Xalq o'g'zaki ijodida qo'llanilishiga e'tibor qaratsak, ranglarning yetti turi qo'llanganiga guvoh bo'lamiz. Ular oq, sariq, qizil, ko'k, yashil, qora, jigarrang. Bu ranglar his-tuyg'ularni, vaziyatlarni tasvirlash uchun ishlatilgan. Oq-tinchlik, qizil-quvonch, yashil-tirchilik, sariq-oyrilish ma'nolarini ifoda qilgan.

Sariq- baxit, quyash ham quvanch rangi. Izertleвлer shuni ko'rsatadi, yuzimizdagi sariq rang miyamizdagi serotoninning chiqarilishini oshiradi, metabolizmni tezlashtiradi va odamlarning kayfiyatini oshiradi. Bundan tashqari, sariq rangning kontsentratsiyasi sezilarli darajada etiborni oshiradi, shuning uchun u plakatlar, reklama bannerlari va yo'l belgilarida ishlatilgan. Aktiv va ijodiy qobiliyatga ega bo'lgan odamlar sariq rangli mahsulotlarni ishlatishgan.

Sariq rang yorqin rang bo'lgani uchun u tezda odamlarga ta'sir qiladi va kuchli his-tuyg'ularni yaratadi. Sariq rangli matolarni kiyib yurgan insonlar o'z obro'siga tezda ega bo'ladi, lekin u juda ko'p ishlatilsa, u zarar etkazishi mumkin. Sariq rang umidsizlik va g'azab hissini uyg'otadi.

Sariq rang bildiruvchi frazeologizmlar badiiy asarlarda his-tuyg'ularni, kayfiyatni tasvirlash uchun ishlatiladi. Masalan, sarı uwayım, sarı uwayımğa túsiw, sari uwayım

bastı, sarı uwayım bastı, sarı uwayımǵa salıw, awzınıń sarısı ketpegen hám t.b. Urıstan soń da bizlerdi sarı uwayımǵa salıp júre bereme aqırı, dep ózimdi-ózim jubataman. (Sh.Seytov). Sarı uwayımǵa salıw frazeologizmi uwayımlaw, oylaw, qayǵırıw manolarida kelgan. Qızımdı áketsem... ol awzınıń sarısı ketpegen bayaǵı palwan emes (T. Qayıpbergenov). Bu misolda awzınıń sarısı ketpegen jas, boy jetpegen, kishkentay, aqlı enbegen ma`nolarida keladi. Sibirde seniń qasıńda bolsam, onıń nesi qıyın, al seniń qayda ekenligińdi bilmey sarsılıp, sarı uwayımda otırıw, bárinen azap emes pe?, - ol kúyewiniń qushaǵına tıǵıldı (S. Bahadırova) Wádelesken waqtınan keshikse jollarına sarǵayıp qarap otıraman (Alp Sulıton). Sarǵayıp qaraw frazeologizmi kutish, yolıǵa qarash manolarida ishlatılğan.

MUHOKAMA. Natıjada, sariq rang to`g`ridan-to`g`ri odamning yaqınlarining yo`qotishi va yaqın kishidan judo bolishi bilan bog`liq. Kuzda barglarning sarg`ayishi, farzandidan ayrilishi, urush yillarida bolalaridan ajralgan onasining sarg`ayib kutishlari, xatlarining sarg`ayishi odatiy misoldir.

XULOSA. Umuman olganda, qoraqalpoq xalq adabiyotidagi ranglar turli fikrlarni ifodalaydi, ayniqsa, odamlarning mehnat tajribasi, his-tuyg`ulari, muammolari, tashvishlari sariq rangda tasvirlangan.

ADABIYOTLAR RO`YXATI.

1. Қайдаров Ә. Т. Түр-түс атаулары // Қайдаров Ә. Т., Әмирбеков Б., З. Т. Ахтамбердиева. Сырға толы түр менен түс. Алматы, 1986.
2. Корнилов О.А. Языковая картина мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд. – М.: СHeRo, 2003.
3. Григорева Т. В. Семантическая интерпретация концептов «свет» и «тма» в русском языке. Автореферат дисс... канд.филол.наук. – Уфа, 2004.
4. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. Т.І. Нөкис, 1982. Т.ІІ, Нөкис, 1984. Т.ІІІ, Нөкис, 1988. Т.ІV, Нөкис, 1992.